

ПРАКТИКА

ПРИЧИНЫ ПРОТЕСТОВ НА КУБЕ В ИЮЛЕ 2021 Г.

Арабаджян Александра Завеновна – магистр истории, м.н.с. Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН, аспирант Института всеобщей истории РАН

Аннотация. В работе анализируются протесты, произошедшие на Кубе в июле 2021 г. Исследуются действия и лозунги протестующих через более детальное раскрытие смысла лозунга «Родина и жизнь», который заимствован из одноименной песни и провозглашен кубинским диссидентским движением в сфере культуры. Классификация состава протестующих позволяет установить, что лозунги диссидентов начинают в большей степени находить опору среди граждан, чьи социально-экономические условия ухудшились при отсутствии должного контроля над экономикой и распределения общественного продукта со стороны государства. Изучается влияние информационной войны и СМИ на усиление дестабилизации в июле 2021 г. Раскрываются конъюнктурные факторы, повлиявшие на рост недовольства населения (пандемия коронавируса, усиление эффектов экономической блокады США в этих условиях, экономический спад, унификация песо), а также структурные факторы, приведшие к кризисной ситуации (внедрение мер «актуализации кубинской экономической и социальной модели» Кубы, последствия этих экономических реформ, политико-идеологические сдвиги в партии и стране в целом). Автор приходит к выводу, что диверсификация форм собственности и снижение роли государственного сектора, отход от директивной централизованной системы планирования и расширение возможностей найма рабочей силы могут привести к формированию класса собственников средств производства, которые поддержат требования диссидентского движения, на данный момент являющегося далеко не многочисленным.

лозунги диссидентов начинают в большей степени находить опору среди граждан, чьи социально-экономические условия ухудшились при отсутствии должного контроля над экономикой и распределения общественного продукта со стороны государства. Изучается влияние информационной войны и СМИ на усиление дестабилизации в июле 2021 г. Раскрываются конъюнктурные факторы, повлиявшие на рост недовольства населения (пандемия коронавируса, усиление эффектов экономической блокады США в этих условиях, экономический спад, унификация песо), а также структурные факторы, приведшие к кризисной ситуации (внедрение мер «актуализации кубинской экономической и социальной модели» Кубы, последствия этих экономических реформ, политико-идеологические сдвиги в партии и стране в целом). Автор приходит к выводу, что диверсификация форм собственности и снижение роли государственного сектора, отход от директивной централизованной системы планирования и расширение возможностей найма рабочей силы могут привести к формированию класса собственников средств производства, которые поддержат требования диссидентского движения, на данный момент являющегося далеко не многочисленным.

Ключевые слова: Куба, протесты, диссиденты, актуализация модели развития, планирование, государство, социализм.

THE ROOTS OF PROTESTS IN CUBA IN JULY 2021

Arabadzhyan Alexandra Z., Master in History, Junior Research Fellow at the Primakov Institute of World Economy and International Relations of the RAS, PhD Student at the Institute of World History of the RAS

Abstract. The paper analyzes protests that took place in Cuba in July 2021. It investigates protesters' actions and slogans with a more detailed accent on the slogan "Homeland and life" that is borrowed from a song with the same name created by a collective of Cuban dissidents in the cultural ambit. The study classifies the protestors reflecting that the dissidents' slogans get increasing support of the citizens whose socio-economic conditions have deteriorated due to the absence of control of the

economy and redistribution of the social product by the state. The article studies the influence of information war and mass media on fostering destabilization in July 2021. It reveals conjunctural factors that stimulated augmentation of population's discontent (coronavirus pandemic, intensification of the US blockade effects in these conditions, economic decrease, peso unification), as well as the structural causes of the crisis (implementation of "actualization Cuban economic and social model", the consequences of these economic reforms, political and ideological shifts within the Party and the country at whole). The author concludes that diversification of the forms of property, withdrawal of directive centralized planning system and amplification of contracting labor force might lead to the formation of a class of the means of production proprietors who will adhere to the claims of the dissidents' movement, which is nowadays far from being numerous.

Keywords. Cuba, protests, dissidents, actualization of the model of development, planning, state, socialism.

DOI: 10.5281/zenodo.5647114

Как показывает практика кубинского революционного процесса, строительство социализма не является линейным. На этот путь кубинская революция официально встала 16 апреля 1961 г., когда Ф. Кастро объявил: «Товарищи рабочие и крестьяне, наша революция – это социалистическая, демократическая революция обездоленных, совершенная обездоленными и для обездоленных. И за эту революцию обездоленных, совершенную обездоленными и для обездоленных, мы готовы отдать жизнь!»¹. С тех пор под влиянием различных факторов социалистическое строительство на Кубе переживало подъёмы и спады.

События, произошедшие на острове Свободы в июле 2021 г., могут интерпретироваться в рамках обозначенного вектора движения как спад и очередной вызов, вставший перед кубинским обществом. 11 июля в ряде городов страны прошли стихийные протесты, отголоски которых имелись и на следующий день. Из всех городов страны особо выделились Сан-Антонио-де-лос-Баньос, где акции начались в первую очередь, а также, безусловно, Гавана, столица, где, судя по всему, протесты были достаточно многочисленными. Эта протестная вспышка включила в себя как базовые социальные требования наладить систему снабжения продуктами питания, ускорить вакцинацию населения и т. д., так и яркие антиправительственные и контрреволюционные лозунги, как «долгой диктатуру», «убирайтесь» и т. п. [15]. Кроме того, не обошлось без вандализма: в ходе протестов переворачивались автомобили сил правопорядка, совершались нападения на магазины.

В современной истории Кубы единственным подобным случаем активных и крупных по масштабу протестных акций было т. н. «Малеконасо» в 1994 г. [25, р. 56–57]. Название события связано с наименованием известной гаванской набережной – Malecón, куда 5 августа вышли недовольные граждане. В тот период Куба переживала

¹ Цит. по Бородаев В.А. [3, с. 224].

тяжелый социально-экономический кризис, вошедший в историю под названием «особого периода в мирное время» [14]. Его специфика была вызвана тем, что Куба резко утратила связи со странами СЭВ и, в первую очередь, СССР, что подорвало её экономическую систему. Так, с 1989 по 1993 гг. внешнеторговый оборот острова снизился более чем на 76%, а ВВП – почти на 35% [6, с. 33, 53]. В этих условиях сильный удар был нанесён как по способности государства организовывать производство, так и по уровню потребления и условиям жизни населения, что и вылилось в недовольство. Однако руководству страны, представленному тогда Фиделем Кастро, удалось через прямой диалог и разъяснительную работу с населением снизить накал ситуации.

Июльские протестные акции являются сложным феноменом, который объединил отнюдь не монолитные группы людей и имеет ряд разносторонних характеристик. Причины протестов также разнообразны, часть из них носит более конъюнктурный характер, другие отражают структурные изменения в современном кубинском обществе, среди прочего затрагивающие трансформацию способа производства. В данной статье мы поочерёдно изучим все эти вопросы: характер протестов с учётом влияния внешнего фактора, участников и причины этих акций. Сначала мы рассмотрим изолированно характерные черты протестов как проявление настроений разных групп населения, вышедших на улицы, а также конъюнктурные факторы, спровоцировавшие протесты. После этого мы попытаемся увидеть все изученное в системе через исследование более общих, качественных изменений кубинского общества, проявлением которых и стали эти протесты.

О характере протестов и корнях протестных лозунгов

Одним из лозунгов протестующих стала прокламация «Родина и жизнь», которая хорошо отражает настроения части протестующих. Стоит пояснить, что лозунг заимствован из одной ставшей популярной песни, созданной членами кубинского диссидентского движения из мира искусства. Сама песня, записанная в Майами, так и называется – «Patria y vida», её исполняет коллектив кубинских артистов молодого поколения, работающих в разных музыкальных жанрах, в т. ч. рэп, реггетон, поп². Видео-сопровождение песни укладывается в стандарты привлекательных современных

² Один из участников этой совместной композиции Майкель Осорбо был задержан ещё до протестов, 18 мая, на конец октября 2021 г. находится в заключении, призывая кубинцев участвовать в новой протестной акции 15 ноября, которая была запрещена властями. Второй проживающий на Кубе исполнитель, известный под прозвищем El Funky (настоящее имя – Эльсер Маркес), как и Осорбо, идентифицирует себя с диссидентским движением Сан-Исидро. Официальные кубинские СМИ обвиняют их в том, что они поддерживаются из Вашингтона [18].

видеоклипов поп-культуры³. В основном мы видим самих артистов, как и соответствует передовым трендам массовой поп-культуры, в полуобнаженном виде. Один из них – проживающий в Испании рэпер Йотуэль Ромеро. Исполнители периодически появляются в кадре с кубинским флагом, демонстрируя себя в качестве кубинских патриотов. Йотуэль появляется с надписью на торсе, которая совпадает с названием песни – «Родина и жизнь», а также пускает слезу в момент произнесения речитативом слов о том, что его «народ плачет».

Кроме того, в одном из видеофрагментов современный кубинский флаг, известный под названием флага одинокой звезды (3 синие и 2 белые горизонтальные полосы, красный треугольник, в середине которого – белая звезда), сгорает, и вместо него появляется изображение исторического знамени из двух полос – синей и белой, и красного прямоугольника с белой звездой посередине. Второе знамя носит название флага Демахауга, именно оно было изобретено в ходе первой освободительной войны Кубы от Испании и связано с лидером этой войны – Карлосом Мануэлем де Сеспедесом, поднявшим 10 октября 1868 г. восстание в инхенио (предприятие по переработке основной культуры, выращиваемой на Кубе в течение колониального периода и в XX в., – сахарного тростника) Ла Демахауга и провозгласившим независимость [5, с. 135-139]. Эти исторические события считаются поворотной точкой в истории Кубы, которые положили начало её независимости (хотя исторически от господства Испании Куба освободится только позже, в результате войны 1895–1898 гг.).

Между двумя флагами нет жёсткого противостояния: так, на заседаниях Национальной ассамблеи народной власти – основного законодательного органа страны, а также в других символических и важных для истории Кубы местах (кладбище Санта-Ифихения, национальный парк Демахауга в Байямо) развеваются оба флага. Это свидетельствует о том, что кубинские граждане, в том числе и состоящие в Коммунистической партии Кубы, обозначают приверженность всем историческим событиям, связанным с процессом борьбы за независимость.

Флаг одинокой звезды также уходит корнями в историю колониального периода и является даже более старым, чем флаг Сеспедеса. Вероятно, предпочтение, которое отдаётся в видеоклипе кубинскими диссидентами, связано с тем, что, во-первых, флаг одинокой звезды является основным символом текущего общественного строя на Кубе, который артисты критикуют. Во-вторых, флаг Сеспедеса в некотором смысле более «патриотический», чем флаг одинокой звезды, поскольку последний был изобретён Мигелем Туэрбе Толоном ещё в период колонии в 1850 г. Однако заказчиком разработки собственного кубинского флага (а также герба) был военный, выходец из Венесуэлы Нарсисо Лопес, который изначально состоял на службе Испанской империи, но позднее стал действовать в интересах определенных кругов США и

³ См. видеоклип по ссылке [26].

осуществил ряд интервенций на территорию Кубы с целью отделить её от Испании. Во время одной из интервенций – вторжения в г. Карденас в мае 1850 г. – был впервые использован флаг одинокой звезды. Спустя 18 лет Сеспедес предложил флаг Демахагуа не в противовес флагу одинокой звезды, а скорее наоборот, в поддержку: он и его соратники хотели использовать флаг Туэрбе Толона, но не помнили, как именно он выглядел. В итоге они решили создать знамя, которое будет похоже на флаг Чили, где используются все те же цвета. Не случайно поэтому, что в итоге все три флага похожи. Так, Сеспедес использовал те цвета, которые были символом протеста против испанского господства в современную ему эпоху и появились благодаря Лопесу и Туэрбе [16].

Тем не менее, можно предположить, что кадр из видеоклипа символизирует большую приверженность артистов действительно патриотическим идеям национальной независимости в сравнении с теми, кто поддерживает общественный строй, критикуемый исполнителями в песне, который использует флаг одинокой звезды. То есть знамя, изначально разработанное, казалось бы, тем, кто боролся за независимость Кубы от Испании, но действовал в интересах и под контролем США. Конечно, эта интерпретация является довольно тонкой и предполагает глубокую погружённость исполнителей песни в историю Кубы. Однако они решили включить подобный кадр в видео, поэтому приводимое нами прочтение этой символической замены флага представляется логичным.

Намного более интересным, чем визуальное сопровождение, является текст. Выбирая центральным элементом песни лозунг «Родина и жизнь», исполнители делают аллюзию на ключевой для революционного процесса лозунг «Родина или смерть». Именно с ним шли в бой кубинские революционеры в ходе партизанской войны в 1950-х гг., сражаясь против диктатуры Батисты и засилья иностранных монополий. Таким образом, исполнители фактически призывают закончить эту борьбу и начать жить спокойно и радоваться жизни. По большому счету, весь текст песни и отражает этот призыв, связывая революционную реальность современной Кубы со страданием, давлением и диктатурой.

Чтобы не оставлять этот тезис голословным, обратим внимания на некоторые строки песни⁴. В самом начале исполнители предлагают «тебе» прогуляться и при этом призывают вести себя мирно и не уподобляться жестокости животных. Выясняется, что «ты» – это 59, то есть указывается год победы революции (1959), при этом под «я», то есть исполнителями, подразумевается год 2020. Так, мы видим, что исполнители как бы общаются через песню с теми, кто ассоциирует себя в большей степени с историческим поколением, поколением революционеров, которые своей кровью

⁴ Мы используем текст из видеоклипа, перевод наш, максимально приближен к тексту.

добились падения режима Батисты и конца неокOLONиальной зависимости от США. При этом сами исполнители как бы говорят от своего поколения, от определенного круга современной кубинской молодёжи, а также от тех, кто не идентифицирует себя с кубинской революцией.

Как же интерпретирует эта молодёжь кубинский революционный процесс? 60 лет кубинской революции они называют игрой в домино, которая заканчивается «рыбой». Они поют о том, что в то время, как 500-летие Гаваны (прошло в 2019 г.) отмечается под торжественный бой барабанов, «дома в кастрюлях уже не осталось еды». Отсюда исполнители вопрошают: «Что мы празднуем, если люди бегут второпях, меняя Марти и Че Гевару на валюту?». Хосе Марти и Эрнесто Гевара – две ключевые исторические личности для Кубы. Первый – Апостол независимости, стал лидером борьбы с испанским колониальным гнетом в период войны 1895–1898 гг. Эрнесто Гевара – один из наиболее близких товарищей Фиделя Кастро, сыграл важнейшую роль как в самой партизанской войне, так и в процессе строительства социализма после победы бородачей. Оба персонажа изображены на банкнотах кубинского национального песо. Марти – на банкноте в один песо, Гевара – на банкноте номиналом в три.

Очевидно, здесь исполнители намекают на тяжёлую социально-экономическую ситуацию на Кубе, в том числе связанную и с проблемой сосуществования двух песо, которые были унифицированы в январе 2021 г⁵. До реформы кубинцы стремились найти источники заработка не в национальном песо, а в конвертируемом, который равнялся одному доллару. Им оперировали в сферах, связанных с туризмом, внешней торговлей, то есть валютой, которая обменивалась на конвертируемый песо и в такой форме «ходила» по стране в определенных секторах. Переводы родственников из-за рубежа тоже были важным источником таких поступлений, которые значительно улучшали покупательную способность тех, кто их имел. В то же время бюджетный сектор и часть государственных предприятий не были связаны с денежными потоками в конвертируемом песо, поэтому занятые в этих секторах граждане получали значительно меньшие суммы дохода. После унификации песо, с одной стороны, были увеличены зарплаты во всех секторах, но с другой стороны были подняты и цены. Реальная зависимость острова и его экономики от валютных поступлений является его ахиллесовой пятой, которая используется США в рамках политики экономической блокады. В контексте экономических реформ сейчас граждане Кубы могут иметь счета в валюте и покупать с их помощью товары в специализированных магазинах, которые продают именно в валюте (*tiendas MLC*).

В этом смысле менять Гевару и Марти на валюту граждане Кубы вынуждены буквально. В то же время безусловно присутствует намёк на идеологическую составляющую: тяжёлая экономическая ситуация заставляет кубинцев отречься от

⁵ О реформе см. [1].

революционных идеалов. При этом исполнители не говорят, что они поддерживают такое отречение, скорее, они видят в этом трагичность сложившейся ситуации, в которой в конечном счёте виновно текущее кубинское руководство. Эта же мысль, по всей вероятности, проводится в визуальном сопровождении: изображение Марти с банкноты в один песо сгорает и вместо него появляется изображение первого американского президента Дж Вашингтона, используемого на банкноте номиналом в один доллар.

Поэтому и одна из последующих строк текста: «между тобой и мной – пропасть». Исполнители чётко артикулируют, что они не идентифицируют себя с теми, с кем ведут диалог. И снова описывают ту реальность Кубы, в которой вынуждены жить массы и которая известна текущему кубинскому руководству: «Реклама рая в Варадеро, в то время как матери плачут о своих детях, которые уехали». Действительно, турагентства всего мира приглашают посетить райские места кубинского курорта Варадеро, и сама отрасль активно развивается по решению руководства страны, поскольку через неё Куба получает валюту. Но исполнители рассказывают: за видимым раем для иностранцев, тяжёлые условия жизни для кубинцев, из-за которых многие молодые люди покидают страну, поэтому их матери скорбят.

«Всё кончено», – такими словами открывается припев, и это призыв исполнителей. Призыв к «тебе», 59-му, от «двух 2» (2020-го года). По большому счёту, это призыв закончить эти 60 лет игры в домино, 60 лет кубинского революционного процесса. В тексте нет прямых упоминаний социализма, нет и слов о капитализме, эта проблематика остаётся за скобками, но в действительности она не может не присутствовать. Фактически, исполнители осуждают кубинскую социалистическую систему, артисты убеждены, что она привела людей к такому состоянию, в котором он находятся сейчас: обмене Марти и Гевары и валюту.

Далее в тексте песни глубже раскрывается суть «мы». «Мы артисты, мы чувствительность, настоящая история, а не неверно рассказанная, достоинство целого народа, которое было пограно под прицелом пистолета и словами, которые даже ничего не значат». То есть исполнители явно ассоциируют себя с культурной интеллигенцией, а также претендуют на историческую правду. «Хватит лжи, мой народ требует свободы, хватит доктрин!». Весь революционный процесс в течение 60 лет артистами приравнивается к доктринёрству и лжи, поэтому «мы кричим теперь не «родина или смерть», а «родина и жизнь». И планируют эти артисты «начать строить то, о чем мы мечтаем, что вы разрушили своими руками». Сильный и однозначный упрёк в адрес коммунистов Кубы, который продолжается обвинениями в репрессиях по отношению к тем, кто «мыслит иначе»: исполнители упоминают некоторых кубинских диссидентов современности, в том числе движение Сан-Исидро как тех, кого поддерживают, тех, на кого стоит ровняться. А действующую власть и в её лице революцию обвиняют в том, что они «сломали нашу дверь, осквернили наш храм».

Но общий посыл артистов состоит в том, что несмотря на репрессии «нам не страшно», «обман кончился», а эти 62 года были временем, которое «причиняло боль». Таким образом, артисты не делают разделения между разными историческими периодами внутри самого революционного процесса, а они, безусловно, выделяются, хотя бы потому что первые 30 лет Куба развивалась с опорой на первой социалистическое государство в мире – СССР. Правда, сами деятели культуры – конца 70-х и более поздних годов рождения и, по всей вероятности, ярче помнят тяжёлый период социально-экономического кризиса, наступивший на острове в результате распада СССР.

Вывод артистов скорее похож на приговор. Революцию характеризуют «вредной» (используется прилагательное *maligna*, которое применяется в словосочетании «злокачественная опухоль», можно предположить, что для исполнителей именно это значение и является превалярующим). А затем утверждается, что «вы уже лишние, вам уже ничего не осталось», а «народ устал постоянно терпеть, мы ждём новый рассвет». В этом смысле вполне вероятно, что революция здесь имплицитно сравнивается с раковой опухолью. Вопрос о том, о чем же мечтают исполнители, в тексте песни не раскрывается, из общего смысла вытекает, что основным требованием является абстрактная свобода и решение социально-экономических проблем, что, судя по всему, должно каким-то образом решиться в том случае, если «вы» уйдёт с авансены, перестанет влиять на развитие общественных отношений на Кубе.

Участники протестов и информационная война

Проанализированный лозунг отражает те требования, под флагом которых кубинцы вышли на улицы в июле. С одной стороны, яркими являются открытые антиреволюционные лозунги, распространённые в среде «гусанос» – тех кубинцев, которые не приняли революцию и бежали за границу, в первую очередь, в Майями. Они не приемлют «кастризм», поскольку он лишил их собственности на средства производства, и вместе с тем выступают против социализма. Для них характерно обобщать весь революционный процесс и оценивать его негативно. Поэтому и исполнители песни существенно являются носителями прямолинейных контрреволюционных лозунгов и призывают к отказу от социализма, обвиняя его в тяжёлой социально-экономической ситуации, которая в 2020 г. была значительно усугублена вспышкой коронавирусной инфекции, в связи с чем Куба лишилась возможности получать в нужном объёме валюту посредством туристической деятельности.

Эта группа протестующих во многом связана с влиянием на протесты внешнего фактора. Известно, что организация акций проходила в том числе через социальные сети, где заблаговременно создавались фейковые аккаунты [13]. Через них распространялись сообщения панического характера, утверждавшие, что ситуация на Кубе является гуманитарной катастрофой. Происходила искусственная накрутка репостов

таких сообщений, распространялись хэштеги наподобие SosCuba и т. п.

Более того, уже в течение самих протестов и после них ряд СМИ распространял ложную информацию о масштабах протестов и количестве участников, а также публиковались фотографии, которые в действительности были сняты, например, во время протестов в Египте в 2011 г. Также демонстрировалась видеозапись, снятая во время празднования аргентинцами победы в Кубке Америки по футболу в 2021 г. В других случаях СМИ публиковали фотографии проправительственных митингов, которые развернулись в тот же день в ответ на акции протеста и были крайне многочисленными, утверждая, что это кадры с протестующими. Позднее эти СМИ были вынуждены оправдываться за произошедшие недоразумения⁶. Это во многом затрудняло возможность понять реальный масштаб происходящего, поскольку западные СМИ утверждали, что акции охватили десятки городов и мобилизовали тысячи людей, в то время как сторонники существующей на Кубе общественной системы стали публиковать сообщения в социальных сетях о том, что на самом деле участников протестов «кот наплакал». Такая же позиция распространялась кубинскими СМИ, которые обвиняли в произошедшем Вашингтон.

Интересы описанной группы участников протестов фактически совпадают с интересами собственников американских и других иностранных монополий, экспропрированных в 1960 г. [23, р. 39–42]. Они состоят в том, чтобы изменить политическую и экономическую систему и посредством возврата к капитализму вернуть утраченную собственность и открыть страну для всех прикрас капитализма, в том числе для возможностей как местного, так и иностранного капитала эксплуатировать местную рабочую силу и природные ресурсы. Тем не менее, на поверхности явление не столь очевидно: как показывают прокламации и настроения, передаваемые через песню «Родина и жизнь», транслирующие эти лозунги группы людей стараются подчёркивать свою приверженность к народу и считают себя большими патриотами, чем кубинские революционеры и их современные сторонники, ассоциирующие себя с революционным процессом.

Однако наряду и вместе с этими контрреволюционными группами в протестах приняли участие и некоторые рядовые граждане, которые ранее были лояльны по отношению к существующему общественно-экономическому строю. На первый взгляд, это может показаться странным, но понять мотивы этой группы оказывается не так сложно, если мы обратимся к той самой песне, которую разобрали в предыдущем разделе. Диссиденты упрекают действующую общественную систему в неспособности обеспечить достойное социально-экономическое состояние кубинского народа. В текущих условиях, значительно усугублённых пандемией, конъюнктурные факторы

⁶ См., к примеру, подобные указания на ошибочность собственного материала в статье [24].

сказались на благосостоянии населения крайне негативно. Это привело к тому, что часть секторов населения, вероятно, наименее идеологически подкованная, либо наиболее экономически уязвимая и наиболее подверженная пропаганде через интернет, утратила удовлетворённость существующим положением и вышла на улицы. В итоге это вылилось в то, что эта группа людей оказалась по одну сторону баррикад с диссидентским и контрреволюционным по своему генезису движением.

В конечном счёте и те, и другие прямо или косвенно выступили с призывом сменить общественный строй, то есть положить конец социализму, жизнь при котором для одних слишком тяжела на текущий момент из-за социально-экономических условий, для других неприемлема во многом потому, что предполагает не только определенный экономический строй, но и политическую систему, отличающуюся от режимов, свойственных развитым капиталистическим странам. И те, и другие могли в разных целях принимать участие в актах вандализма. Контрреволюционные силы заинтересованы подорвать общественный порядок, поэтому при удобном случае не откажутся от возможности напасть на полицейский автомобиль. В то же время социально уязвимый сектор, принявший участие в протестах, вполне мог совершить попытки ограбления магазинов с целью улучшить своё материальное благосостояние.

Таким образом, информационная война, развернувшаяся вокруг Кубы уже давно, но значительно усилившаяся в контексте социально-экономического кризиса, во многом достигла своих целей. Открытых контрреволюционеров или диссидентов на Кубе не так много, в то время как рядовые граждане преимущественно поддерживают революционный процесс. Однако события июля показали, что потенциал внешнего воздействия на лояльность граждан Коммунистической партии Кубы не столь мал, и его окно возможностей расширяется в момент ухудшения экономической ситуации. Одновременно с этим обнажились проблемы идеологической стойкости определенной части населения, которая оказалась сильно восприимчивой к антиреволюционной пропаганде. Это отражает проблемы идеологической работы, осуществляемой КП Кубы, а также отчасти говорит об идеологических сдвигах внутри кадрового состава самой партии, о чем мы скажем ниже.

Конъюнктурные причины протестных акций: Куба в борьбе с пандемией

Как и в 1994 г., июльские протесты и в целом усиление недовольства граждан вызваны текущими изменениями конъюнктуры, в первую очередь, экономической ситуации. Если кризисная ситуация в начале 1990-х гг. была вызвана крахом социалистического лагеря, то в 2021 г. она спровоцирована целой серией неблагоприятных факторов, связанных с пандемией коронавируса. Для Кубы пандемия оказалась тяжёлым вызовом, который, с одной стороны, отразил высокий уровень подготовки кубинской системы здравоохранения и биофармацевтических технологий, но, с другой, обострил противоречия кубинской социально-экономической модели на современном этапе.

Куба в марте 2020 г. с появлением на её территории первых заболевших новой инфекцией сумела оперативно внедрить ряд эффективных мер по контролю над эпидемиологической ситуацией, что позволило сдержать распространение вируса и свести к минимуму суточные показатели заболеваемости. Однако новые меры предусматривали значительные ограничения как на внутреннюю жизнь в стране, в том числе возможность осуществления экономической активности (функционирование учреждений общепита и магазинов, передвижение и транспорт и т. п.), так и на коммуникацию с внешним миром. Резкое закрытие границ отрезало страну от источников поступления валюты, критически необходимой для осуществления закупок (продуктов питания, запчастей и др.) из-за рубежа. Так, Куба оказалась между Сциллой и Харибдой: здоровье граждан пришлось защищать ценой значительной дестабилизации производственного комплекса.

При этом кубинская медицина показывала свою эффективность, которую признали во всем мире, хотя совсем не афишировали, что представляется закономерным, если учитывать продолжающуюся информационную войну против острова. Во-первых, ещё задолго до появления первых вакцин кубинские препараты (в т. ч. *interferon-alfa-2b*) использовались в медицинских протоколах и помогли успешно бороться с новым заболеванием [20]. Во-вторых, в разгар пандемии кубинские врачи-интернационалисты, которые входят в состав бригады им. Генри Рива, отправлялись в самые разные точки мира для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. В общей сложности с февраля 2020 г. по июль 2021 г. около 5 тыс. кубинских специалистов помогли спасти жизни в 40 государствах мира, среди которых – не только бедные страны. Помощь кубинских профессионалов понадобилась в Италии, Андорре, Объединённых Арабских Эмиратах и разных британских заморских территориях (острова Теркс и Кайкос, Британские Виргинские острова и др.) [17]. Успехи социализма продемонстрировали гуманность и эффективность этой системы по сравнению с системами здравоохранения в развитых капиталистических странах, где логическим развитием капитала становится оптимизация медицины, что в критический момент оборачивается смертями простых людей.

В-третьих, в это же время кубинские фармакологи начали разрабатывать собственные вакцины от коронавируса. И эта работа тоже оказалась успешной: Куба располагает пятью вакцинами на разных стадиях разработки. Более того, летом 2021 г. в стране началась массовая вакцинация (3 дозы) населения с использованием вакцин *Abdala* и *Soberana 02* (в сочетании с *Soberana Plus*), эффективность которых по кубинским исследованиям превышает 90%. На 22 октября 2021 г. на Кубе почти 7 млн. чел. (62,4% населения) прошли полную вакцинацию [8]. И этого удалось добиться вопреки усилению торгово-экономического эмбарго (или, как его называют кубинцы, блокады) со стороны США.

Фактор блокады в текущий момент, как и в 1990-х гг., оказался серьёзнымотягчающим обстоятельством, сужающим возможности кубинской экономики по выживанию.

Экстерриториальный характер американских санкций удорожает процесс поиска контрагентов. Так, зачастую компании, которые могли бы дешево и быстро осуществлять на остров определенные поставки, отказываются заключать контракты (иногда – срывают уже заключённые), поскольку не хотят попасть под санкции США. В разгар пандемии из-за мер блокады Куба не могла получить поставляемую ей гуманитарную помощь: медикаменты, расходные материалы и такой незаменимый в процессе вакцинации предмет, как шприцы. Помимо этого, блокада влияет и на поставки продовольствия. В условиях, когда количество валюты в стране сокращается, эти закупки необходимо делать по наиболее низким ценам, что затруднительно по описанной причине. Как следствие, блокада косвенно оказала влияние и на проблемы с продовольствием: в июле кубинским гражданам приходилось стоять в очередях за базовыми продуктами питания, в том числе и в результате экономических санкций, которые в интерпретации кубинского руководства являются основной причиной экономических проблем.

Нет сомнения в том, что комплексное развитие здравоохранения и биофармацевтики на Кубе, начатое благодаря сознательному принятию решению по управлению хозяйственным комплексом страны посредством плановой системы, дало возможность кубинскому государству сегодня самостоятельно справляться с пандемией и обеспечивать защиту здоровья граждан. Чего нельзя сказать о большинстве развивающихся стран, в том числе и стран Латинской Америки, которые не производят своих вакцин и вынуждены закупать их, в том числе и у Кубы. В этом смысле результат, показанный Кубой уже сейчас, – это подтверждение эффективности той социалистической модели, которая была заложена после победы революции.

Наряду с этим вакцинация крайне необходима острову и по другой причине. Полная иммунизация населения должна помочь остановить распространение вируса, которое началось осенью 2020 г. в связи с постепенным снятием ограничений на экономику, в том числе на туризм. Стоит подчеркнуть, что это произошло до начала массовой вакцинации и завершения испытаний кубинских кандидатов. Уровень заболеваемости значительно возрос с декабря 2020 г. и стал достигать пиковых показателей как раз в июле 2021 г. Тогда стали ежедневно выявлять по 5–7 тыс. случаев, что было огромным скачком по сравнению даже с июньскими значениями, которые не превышали 3 тыс. [22]. Безусловно, это стало ещё одним фактором, провоцировавшим страх среди местного населения и недовольство действиями руководства страны, которое на тот момент ещё не запустило официальную программу по массовой вакцинации (это произошло 29 июля), хотя определенные сектора населения уже получили полный курс.

Вакцинация на данный момент – стержень, который позволяет рассчитывать на возобновление туристической деятельности в широком масштабе, на что и делает ставку руководство. С 1 ноября 2021 г. Куба снимает основную часть мер по

самоизоляции во внутренней жизни страны, а 15 ноября отменяется большинство ограничений для въезда и перемещения по стране для туристов [19]. Все это столь необходимо именно потому, что на данный момент Кубе необходимо выбираться из экономического кризиса: за 2020 г. спад ВВП составил 11%. Сейчас страна будет пытаться повернуть эту тенденцию вспять за счёт традиционных экспортных отраслей: туризма и медицинских услуг.

О структурных причинах кризиса

Вспышка протестов в июле была следствием не только конъюнктурных факторов и активизации влияния извне. Существует ряд структурных проблем, которые нередко остаются за рамками официальных интерпретаций происходящего. Отчасти к ним относится упомянутое торгово-экономическое эмбарго США, которое в связи с изменениями конъюнктуры, вызванными пандемией, временно оказалось ещё более острой проблемой, подрывающей стабильность. Однако есть ряд структурных моментов, связанных в первую очередь с внутренней ситуацией в стране: речь идёт о программе преобразований экономической системы, которая известна под названием «актуализация кубинской экономической и социальной модели».

Под этим термином подразумевается внедрение существенных изменений в систему экономического регулирования и планирования, а также в комплекс производственных отношений в целом. Фактически – это совокупность реформ, хотя руководство склонно интерпретировать их как «совершенствование» модели развития. Тем не менее, эти меры во многом предполагают отход от той системы общественных отношений, которая была заложена и достаточно успешно функционировала в 1959-1990 гг.⁷ Детальное исследование этих реформ – предмет отдельной работы, здесь мы обозначим наиболее фундаментальные моменты, которые и получили отражение в протестных событиях июля.

Курс на эти преобразования был взят в 2008–2011 гг., то есть в тот период, когда Фидель Кастро покинул руководящие посты и его сменил младший брат Рауль (смена началась ещё в июле 2006 г. в связи с болезнью Ф. Кастро). В 2011 г. на VI съезде КП Кубы «актуализация» получила своё формальное закрепление [4]. На последующих съездах (VII и VIII съезды в 2016 и 2021 гг.) осуществлялась оценка хода актуализации и развитие этих мер, что получало соответствующее оформление в принимаемых

⁷ Оценка кубинской экономики в указанный период представляет собой сложную тему, вызывавшую полемику между исследователями, однако, экономисты, которые старались проводить независимые исследования, приходят к выводу о том, что Кубе удалось достичь выдающихся результатов не только в сфере развития социальных благ, но и в целом в том, что касается экономического роста, развития производства и т. п. О подобных выводах и упомянутой полемике см. [27].

документах.

На наш взгляд, в рамках актуализации ключевой сдвиг происходит вокруг отношений собственности и системы планирования и управления экономикой. Если раньше Куба опиралась на достаточно высоко централизованную систему планирования на базе разработки планов, включавших в себя директивные, в т. ч. физические, показатели⁸, то в «особый период в мирное время» эта модель в виду исчезновения соцлагеря, а вместе с ним и основной части экономических связей, стала пересматриваться. Этот пересмотр воспринимался в качестве временного и вынужденного отступления и на тот момент не предполагал важного элемента, который был интегрирован в кубинскую модель уже в рамках «актуализации», – найма рабочей силы.

На современном этапе на Кубе официально был разрешён найм, что является логическим следствием диверсификации форм собственности. Индивидуальный товаропроизводитель либо разорится, либо превратится в капиталиста с сопутствующими процессами концентрации средств производства [7, с. 764–767], «товарное общество, развиваясь по своим законам, превращается в общество капиталистическое» [7, с. 592]. Первоначально ещё в 1990-х гг. на Кубе увеличилось количество кооперативов разных видов (в т. ч. земля в государственной собственности, где ранее функционировали государственные сельхозпредприятия, передавалась в пользование особому виду кооперативов, учреждавшихся вместо этих предприятий [2]), была разрешена самозанятость. Эти преобразования в рамках «актуализации» перестали рассматриваться в качестве временных. Напротив, новый Основной закон страны, принятый в результате голосования на референдуме в 2019 г., фиксирует частную собственность на «определенные» средства производства [11, р. 75]. Кроме того, наиболее актуальное законодательство, которое приняли уже в ходе пандемии (декрет-закон 46), легализовало мелкий и средний бизнес, что снимает ряд накладываемых ранее ограничений на возможности найма [12]. Тем самым расширяется поле для эксплуатации рабочей силы, что на практике способствует возникновению класса собственников капитала.

Диверсификация форм собственности предполагает одновременное сужение всеохватности плановой системы. Руководство страны, которое с 2018 г. возглавляется представителем молодого поколения – Мигелем Диас-Канелем (с 2019 г. – Президент, с 2021 г. – первый секретарь КП Кубы), продолжает делать акцент на том, что планирование является центральным звеном экономической системы [10, Р. 9]. Также подчёркивается, что именно государственные предприятия являются для Кубы основной единицей экономической активности, а негосударственные агенты –

⁸ Здесь, в виду жанра короткой статьи, мы делаем определенное обобщение: до 1990 г. плановая система Кубы не была монолитной и периодически модифицировалась.

вспомогательными. Однако на практике государственный сектор сокращается, при этом новое законодательство только усиливает эту тенденцию, способствуя переводу «излишней» рабочей силы из государственного сектора в негосударственный. Кроме того, и внутри самого государственного сектора применяются практики, предполагающие материальные стимулы и развитие товарного характера производства, что делает заинтересованность, в первую очередь, руководителей, а также и самих работников предприятия, выходящей за рамки социалистических отношений.

Все эти тенденции приводят к тому, что оказались пересмотренными механизмы планирования. Степень централизованного управления экономикой снижается, возрастает роль самоуправления производственных единиц, которые напрямую включены в плановую систему, в первую очередь, через выполнение госзаказа. Среди планируемых показателей теперь остаются только стоимостные, при этом их определение зависит от решения самих госпредприятий, главная задача которых – выйти на самоокупаемость. Безусловно, роль государства остаётся значимой, именно централизованным образом определяется общая политика формирования цен на часть товаров, пока ещё существует система рacionamento, хотя от неё и планируется избавиться, 50% прибыли госпредприятий уходит в госбюджет, активно задействуется система налогообложения, чтобы поддерживать бюджетные сектора – медицину, образование, спорт, культуру. Другими словами, за государством остаётся ряд функций, позволяющих значительно контролировать экономику и в т. ч. процесс накопления, однако, с течением времени эти инструменты все с большей степенью становятся своего рода косвенным регулированием. О централизованном автоматизированном планировании, о котором мечтал Эрнесто Че Гевара, основоположник кубинской социалистической модели в её первоначальной (пусть и экспериментальной, но задающий вектор на снятие товарности) форме, речь не идёт [9, р. 299–201].

В результате государство снимает с себя ряд обязательств и перекладывает их на самих граждан. Эта тенденция является медленной, и её эффекты не всегда заметны, но они обнажаются в острые периоды, каким и стала пандемия. Вместо ставки на жёсткое регулирование (пусть и временное в качестве экстренной административной меры) ради налаживания гарантированного и оперативного снабжения базовыми товарами населения, руководство в разгар эпидемии предпринимает реформы, которые рикошетят по благосостоянию населения (к примеру, унификация песо) и расширяют негосударственный сектор и его возможности по обогащению. При этом населению становится все более очевидной эта тенденция: социально-экономическое неравенство визуализируется, поскольку одни имеют доход в валюте и могут покупать товары в магазинах за валюту или на черном рынке, где в условиях дефицита и задержек поставок цены стремительно растут, а другие такой возможности не имеют. Именно поэтому вторая группа людей становится уязвимой не только в социально-экономическом плане, но и в политико-идеологическом. Эти люди тоже становятся более

восприимчивыми к диссидентской пропаганде, которую мы исследовали в начале статьи, поскольку она описывает их незавидное состояние и играет на соответствующем негодовании.

Одновременно возникает представление о том, что руководство страны не защищает интересы этих секторов населения. И действительно, государству, которое родилось как государство рабочего класса, теперь представляется допустимым защищать интересы всей нации, внутри которой формируется протокапиталистический класс. В этом смысле политико-идеологические трансформации имеют место не только и не столько в массах, сколько в самом авангарде – партии. Представляется, что в дискуссии в партийном руководстве вокруг вопроса, чем является социализм, верх одерживают сторонники товарного социализма [21].

Вместо заключения

Анализ лозунгов, предложенных диссидентским движением на Кубе, показывает двойственный характер протестных акций, которые произошли в июле 2021 г. Контрреволюционные по духу прокламации подавались не только как требования абстрактной свободы, но и как поиск социально-экономической стабильности, поэтому нашли определенную опору и в тех слоях населения, которые ранее не поддерживали открытые антисоциалистические выступления. При этом под удар попадает абстрактный социализм, система вообще, с которыми критики связывают «62 года», «причинявших боль», не делая разницы между существенно различающимися моделями социализма, существовавшего на Кубе после революции.

Действительно, определенные неудачи руководства Кубы по решению повседневных проблем общества в условиях пандемии и попытки объяснить эту ситуацию, ссылаясь на блокаду, разочаровывают большее количество людей сегодня, чем, скажем, 15–20 лет назад. Тогда базовые гарантии могли обеспечиваться за счёт более широких возможностей государства по мобилизации ресурсов и распределению общественных фондов. Таким образом, необходимо учитывать, что терпящий определенные неудачи социализм на Кубе в 2021 г. в ряде значимых аспектов отошёл от прежней модели как политико-экономически, так и идеологически. Одновременно те успехи, которые Куба сумела показать в текущих условиях, достигнуты благодаря основе, заложенной прежней системой общественных отношений, сложившейся после победы революции.

Выявленные тенденции, как было указано в начале статьи, также не являются линейными. В истории революционной Кубы были подъёмы и спады в рамках процесса строительства социализма. Тот же «особый период» был заметным шагом назад от социалистических отношений, но тогда это открыто признавалось и анализировалось. Политико-идеологический вектор оставался прежним. Сегодня этот стержень размывается, что постепенно приводит к вьетнамизации кубинской общественной системы и

пересмотру марксизма как научной основы для развития.

Однако и эти шаги для контрреволюционных сил являются недостаточными. В унисон с либеральными экономистами кубинские диссиденты будут продолжать требовать смены системы, то есть, системы как политической, так и экономической, системы общественных отношений вообще. Их пропагандистская работа продолжается, появляются новые призывы к протестным акциям. То, как будут реагировать на это рядовые кубинские граждане, покажет их идейную подкованность. Но реакция руководства оказывается в глубине противоречивой. Запрет протестных акций осуществляется со ссылкой на Конституцию, согласно которой право проводить манифестации принадлежит лишь массовым организациям. В таком случае диссидентам остаётся организоваться.

Создать партию граждане Кубы не могут в соответствии с той же Конституцией. Попытаться организовать массовое движение диссидентам тоже вряд ли позволят. К тому же на данном этапе основная часть населения продолжает поддерживать революцию. Тем не менее, развитие социальной материи в условиях расширения частной собственности на средства производства, роли негосударственных экономических агентов и отношений найма, а также пересмотр проблемы товарности в социализме являются объективными факторами, стимулирующими появление антагонистических классов в обществе. Эта тенденция в пределе приведёт уже не маленькую группу диссидентов, а целый нарождающийся класс к требованию, которое будет предъявлено кубинскому государству, – выразить интересы народа, понятого как совокупность кубинской нации вне классовых различий. То есть, в том числе открыто выразить интересы класса собственников средств производства. И этот запрос, доведённый до предела, может принять конкретную форму требования «демократизации» системы через разрешение партийного плюрализма.

В этом контексте кубинское государство должно вернуться к не утратившим актуальности классическим идеям марксизма-ленинизма о классовом характере государства. Любая другая логика будет противоречить однопартийной системе, а рамках которой партия, опирающаяся на низовую демократию участия через массовые организации, является действительным авангардом трудящихся и выполняет качественно иные функции, чем в системе буржуазной демократии. Однако способно ли современное партийное руководство пойти по этому пути?

Литература

1. Арабаджян А.З. Валютная реформа на Кубе: причины и последствия // Запад – Восток – Россия 2020. Ежегодник. Москва: ИМЭМО РАН, 2021. С. 172–177.
2. Арабаджян А.З. Социализация экономики в Латинской Америке: pro et contra кооперативного движения на опыте Кубы // Экономическое возрождение России. 2020. №4. С. 98–111.

3. Бородаев В.А. История формирования и развития новой политической системы на Кубе (1953–2009 гг.). М.: диссертация на соискание степени доктора исторических наук, 2009.
 4. Бородаев В.А., Леонов Н.С., Лепешкин А.А. Рауль Кастро: «Меня избрали для того, чтобы я защищал дело социализма». 2008–2017. М.: МАКС Пресс, 2017.
 5. Ивкина Л.А. Десятилетняя война за независимость на Кубе (1968–1978). М.: Наука, 2007.
 6. Куба: от адаптации к переменам? / Отв. ред. В.М. Давыдов. М.: ИЛА РАН, 2007.
 7. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. I. М., Политиздат, 1949.
 8. Actualización de la estrategia para el desarrollo de las vacunas cubanas. Ministerio de Salud Pública. República de Cuba. 22.10.2021. URL: <https://salud.msp.gov.cu/actualizacion-de-la-vacunacion-en-el-marco-de-los-estudios-de-los-candidatos-vacunales-cubanos-y-la-intervencion-sanitaria/> (дата обращения: 25.10.2021)
 9. Borrego O. Che: El camino del fuego. La Habana: Imagen Contemporánea, 2001.
 10. Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista // Documentos del 7mo. Congreso del Partido aprobados por el III Pleno del Comité Central del PCC el 18 de mayo de 2017 y respaldados por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 1 de junio de 2017. La Habana: UEB Gráfica, 2017. P. 2–13.
 11. Constitución de la República de Cuba. Gaceta oficial №5 Extraordinaria de 10 de abril de 2019. P. 68–103.
 12. Decreto-ley 46 Sobre las micro, pequeñas y medias empresas. Gaceta Oficial de la República de Cuba №94 Ordinaria de 19 de agosto de 2021. P. 2710–2725.
 13. Desde el exterior se gestó en redes sociales la protesta en Cuba. La Jornada. 14.07.2021. URL: <https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/14/mundo/desde-el-exterior-se-gesto-en-redes-sociales-la-protesta-en-cuba/> (дата обращения: 24.10.2021)
 14. Discurso pronunciado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en la clausura del XVI Congreso de la CTC, celebrado en el teatro Karl Marx, el 28 de enero de 1990. URL: <http://www.fidelcastro.cu/es/discursos/discurso-pronunciado-en-la-clausura-del-xvi-congreso-de-la-ctc> (дата обращения 25.10.2021)
 15. El presidente de Cuba encara protestas en las calles. La jornada. 12.07.2021. URL: <https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/12/mundo/el-presidente-de-cuba-encara-protestas-en-las-calles/> (дата обращения: 24.10.2021)
 16. Fernández Soneira T. La mujer cubana y las banderas en la Historia de Cuba. URL: https://www.academia.edu/38894564/La_mujer_cubana_y_las_banderas (дата обращения: 24.10.2021)
 17. Fidel nos legó la idea y la esperanza que reparte un contingente especializado en situaciones de desastres y graves epidemias. Ministerio de Salud Pública. República de Cuba. 19.09.2021. URL: <https://salud.msp.gov.cu/fidel-nos-lego-la-idea-y-la-esperanza-que-reparte-un-contingente-especializado-en-situaciones-de-desastres-y-graves-epidemias/> (дата обращения: 25.10.2021)
 18. La contrarrevolución cultural cubana: Los raperos y artistas respaldados por EE.UU. ganan fama como catalizadores de los disturbios actuales. Cubadebate. 28.07.2021. URL: <http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/07/28/la-contrarrevolucion-cultural-cubana-los-raperos-y-artistas-respaldados-por-el-gobierno-de-ee-uu-ganan-fama-como-catalizadores-de-los-disturbios-actuales/> (дата обращения: 27.10.2021)
-

-
19. Nuestros 15N: Para la normalidad, la niñez, la nación. *Cubadebate*. 21.10.2021. <http://www.cubadebate.cu/temas/politica-temas/2021/10/21/nuestros-15n-para-la-tranquilidad-el-amor-y-la-esperanza/> (дата обращения: 25.10.2021)
 20. Pereda R. et al. Therapeutic effectiveness of interferon alpha 2b treatment for COVID-19 patient recovery // *Journal of Interferon & Cytokine Research*. 2020. Vol. 40. №12. P. 578-588.
 21. Piñeiro Harnecker C. Visiones sobre el socialismo que guían los cambios actuales en Cuba // *Temas*. 2012. № 70. P. 46–55.
 22. Reuters COVID-tracker. Cuba. URL: <https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/es/countries-and-territories/cuba/> (дата обращения: 25.10.2021)
 23. Rodríguez García J.L. *Estrategia del desarrollo económico en Cuba*. La Habana: Félix Varela, 2016.
 24. Thousands march in Cuba in rare mass protests amid economic crisis. *The Guardian*. 11.07.2021. URL: <https://www.theguardian.com/global-development/2021/jul/12/thousands-march-in-cuba-in-rare-mass-protests-amid-economic-crisis> (дата обращения: 25.10.2021)
 25. Yaffe H. *We Are Cuba!: How a Revolutionary People Have Survived in a Post-Soviet World*. Padstow: Yale University Press, 2020.
 26. Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky. *Patria y Vida*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=pP9Vto5IOEQ> (дата обращения 27.10.2021)
 27. Zimbalist A. (ed.). *Cuban political economy: controversies in Cubanology*. New York: Routledge, 2019.